

v.2, n.9, 2025 - Setembro

REVISTA O UNIVERSO OBSERVÁVEL

CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA INCLUSÃO SOCIODIGITAL DE ALUNOS COM AUTISMO NO ENSINO SUPERIOR NA MODALIDADE EAD

Edmara de Queiroz Rocha¹

Revista O Universo Observável
DOI: 10.5281/zenodo.17118063
[ISSN: 2966-0599](https://doi.org/10.5281/zenodo.17118063)

¹Bacharel em Ciências Contábeis pela UNEB (2007). Licenciada em Matemática (2010). Especialista em Metodologia do Ensino da Matemática e Psicopedagogia. Analista Universitária da Universidade do Estado da Bahia e Professora de Matemática da Rede Municipal de Salvador.

E-mail: edmara.queiroz@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-9443-3743>

v.2, n.9, 2025 - Setembro

**CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA INCLUSÃO SOCIODIGITAL
DE ALUNOS COM AUTISMO NO ENSINO
SUPERIOR NA MODALIDADE EAD**

Edmara de Queiroz Rocha

PERIÓDICO CIENTÍFICO INDEXADO INTERNACIONALMENTE

ISSN
International Standard Serial Number
2966-0599

www.ouniversoobservavel.com.br

Editora e Revista
O Universo Observável
CNPJ: 57.199.688/0001-06
Naviraí – Mato Grosso do Sul
Rua: Botocudos, 365 – Centro
CEP: 79950-000

RESUMO

Este artigo realiza uma **revisão narrativa de literatura** sobre a capacitação de professores do ensino superior na modalidade EaD para a inclusão sociodigital de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A pesquisa enfoca práticas pedagógicas inclusivas, tecnologias assistivas e metodologias ativas adaptadas ao contexto digital. O objetivo é identificar estratégias de formação docente que promovam a participação efetiva e o engajamento de alunos com TEA, garantindo seu acesso pleno às oportunidades educacionais oferecidas na EaD. Espera-se que os resultados contribuam para a proposição de diretrizes de capacitação docente que fortaleçam a inclusão sociodigital no ensino superior, além de subsidiar políticas institucionais voltadas à equidade e à acessibilidade digital.

Palavras-chave: formação, inclusão, EAD

ABSTRACT

This article presents a narrative literature review on the professional development of higher education faculty in the context of distance education (DE), with a focus on the sociodigital inclusion of students with Autism Spectrum Disorder (ASD). The study examines inclusive pedagogical practices, assistive technologies, and active learning methodologies adapted to digital environments. The aim is to identify teacher training strategies that foster the effective participation and engagement of students with ASD, ensuring equitable access to educational opportunities within DE. The findings are expected to contribute to the formulation of faculty development guidelines that enhance sociodigital inclusion in higher education, as well as to inform institutional policies that promote equity and digital accessibility.

Keywords: Education – Inclusion – Distance Education

1. INTRODUÇÃO

O crescente número de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) matriculados no ensino superior evidencia a necessidade de políticas públicas e práticas educacionais que promovam a inclusão efetiva desse público. No Brasil, a Lei nº 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana, reconhece o autismo como deficiência e assegura direitos relacionados à educação, saúde e assistência social. Além disso, a Lei nº 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece diretrizes para a implementação de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, promovendo aprendizado contínuo e desenvolvimento máximo dos talentos e habilidades dos estudantes com deficiência (Brasil, 2012; Brasil, 2015).

Apesar dos avanços legais, a inclusão de alunos com TEA no ensino superior enfrenta desafios, sobretudo na modalidade a distância (EaD). A falta de preparo docente para lidar com as especificidades desse público, aliada à escassez de recursos tecnológicos acessíveis, compromete a participação plena desses estudantes. Nesse contexto, autores como Vygotsky (2007) ressaltam a importância da interação social e da mediação pedagógica como elementos centrais no processo de aprendizagem. Piaget (1999), por sua vez, destaca que o desenvolvimento cognitivo ocorre a partir da ação do sujeito sobre o meio, demandando estratégias pedagógicas que favoreçam a construção ativa do conhecimento.

Assim, a capacitação docente emerge como uma estratégia crucial para promover a inclusão sociodigital, que envolve o acesso, o uso crítico e a participação efetiva em ambientes digitais de aprendizagem. Conforme Ausubel (2003), a

aprendizagem só se torna significativa quando novos conhecimentos se relacionam com a estrutura cognitiva pré-existente do estudante, exigindo que o professor atue como mediador desse processo.

Este artigo realiza uma revisão narrativa de literatura, conforme Cavalcante e Oliveira (2020), a fim de identificar práticas pedagógicas, recursos tecnológicos e estratégias de formação docente que favoreçam a inclusão sociodigital de alunos com TEA no ensino superior EaD.

Ele está subdividido da seguinte forma: seção 2, **Definição do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e sua relação com a inclusão educacional**, que caracteriza o TEA e discute suas implicações pedagógicas para a participação ativa dos estudantes; seção 3, **Políticas públicas brasileiras para inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior**, que analisa a legislação vigente, programas e práticas institucionais que garantem acesso e permanência; seção 4, **Capacitação docente para inclusão sociodigital de alunos com TEA no ensino superior EaD**, dedicada à discussão de metodologias ativas, tecnologias assistivas e formação continuada dos professores; e, por fim, seção 5, que são as **Considerações finais**, sintetizando os achados e reforçando a necessidade de políticas institucionais efetivas e da capacitação docente contínua como eixo central da inclusão sociodigital.

2. DEFINIÇÃO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SUA RELAÇÃO COM A INCLUSÃO EDUCACIONAL

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por dificuldades na comunicação social e por padrões restritos e repetitivos de

comportamento, interesses ou atividades (OPAS, 2020). No contexto educacional, a presença de alunos com TEA requer adaptações pedagógicas que considerem suas necessidades específicas. A inclusão não se restringe ao acesso físico, mas envolve práticas pedagógicas que promovam a participação ativa e o aprendizado.

A pedagogia freireana também contribui para a reflexão sobre a inclusão, uma vez que Freire (1987) defende a educação como prática da liberdade, promovendo a conscientização e o diálogo entre professor e aluno. Nesse sentido, a inclusão educacional de pessoas com TEA deve ir além da integração, assumindo-se como prática transformadora, que assegure a participação plena e equitativa.

Compreender o TEA é fundamental para a promoção da inclusão efetiva. A instituição educacional inclusiva deve reconhecer e respeitar as diferenças, garantindo adaptações curriculares, metodológicas e atitudinais que favoreçam a aprendizagem e a participação plena desses estudantes. Estratégias como o uso de recursos visuais, rotinas estruturadas, apoio individualizado e formação continuada de professores são essenciais para reduzir barreiras.

A eficácia das práticas inclusivas está diretamente relacionada à formação dos professores. Para atuar de forma ética e comprometida com a inclusão, o educador precisa estar preparado para lidar com a diversidade presente em sala de aula. Nesse sentido, Libâneo (1994, p. 87) destaca que “a formação do professor precisa preparar para lidar com a diversidade, com compromisso ético e responsabilidade social”. Portanto, a formação continuada dos docentes é necessária para garantir uma prática pedagógica que acolha as especificidades dos alunos com TEA e contribua para a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva.

Nessa perspectiva, torna-se imprescindível e urgente discutir sobre as possibilidades de garantia não somente do acesso do autista às escolas e universidades, mas também na sua permanência na estrutura educacional, principalmente no ensino superior. A inclusão no ensino superior não se limita ao ingresso, mas exige ações concretas que garantam a permanência dos estudantes com deficiência, como os com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Para Freire (1996), o educador tem a responsabilidade ética de reconhecer os sujeitos como inacabados, em permanente processo de construção, e, por isso, deve promover condições reais de aprendizagem e participação. A permanência, nesse sentido, depende de políticas institucionais comprometidas com a escuta, com o acolhimento e com a valorização das singularidades de cada estudante, o que implica currículos flexíveis,

apoio pedagógico contínuo e formação docente sensível à diversidade.

3. POLÍTICAS PÚBLICAS BRASILEIRAS PARA INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

O Brasil dispõe de um arcabouço legal robusto que busca garantir o direito à educação inclusiva. A Lei nº 12.764/2012, conhecida como Lei Berenice Piana, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista (TEA). Essa legislação representou um marco ao reconhecer formalmente o autismo como uma deficiência, assegurando às pessoas com TEA os mesmos direitos previstos na legislação para pessoas com deficiência, incluindo acesso à saúde, assistência social e, de forma destacada, à educação (Brasil, 2012).

Segundo dados do Censo da Educação Superior, o número de estudantes autodeclarados com TEA é reduzido, o que demonstra lacunas na efetivação das políticas públicas (INEP, 2016). Libâneo (1994) aponta que as políticas educacionais, quando desvinculadas de uma prática pedagógica comprometida com a realidade escolar, tornam-se ineficazes. Isso reforça a necessidade de articulação entre legislação, formação docente e práticas pedagógicas inclusivas.

A Universidade do Estado da Bahia – UNEB, que se define como uma universidade popular e inclusiva, vem consolidando algumas políticas que buscam minimizar a limitação desses autistas quanto ao acesso ao ensino superior. Uma delas é a política de cotas das vagas para ingresso na universidade, caso o discente comprove a sua condição neurodivergente. Dentro da sua estrutura organizacional, a UNEB também possui a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAES), que atua a partir dessa perspectiva, juntamente com as outras Pró-Reitorias, com o intuito de garantir ao discente não somente o acesso, como também a permanência nesse ambiente acadêmico.

A inclusão de pessoas com deficiência no ensino superior brasileiro é um direito constitucional e um dever do Estado, porém sua efetivação ainda enfrenta obstáculos estruturais e atitudinais significativos. Para Mantoan (2003), uma educação verdadeiramente inclusiva exige transformações profundas na organização das instituições educacionais. Não basta inserir o estudante com deficiência em uma estrutura tradicional — é necessário reformular essa estrutura para que todos possam aprender e participar em igualdade de condições. Isso implica mudar não apenas o currículo ou os recursos didáticos, mas também as relações pedagógicas, a cultura institucional e as concepções sobre o que significa ensinar e aprender na diversidade.

A inclusão deve ser um princípio transversal que perpassa todas as dimensões da vida universitária — desde a gestão até o planejamento pedagógico e as práticas de avaliação. Assim, delegar a inclusão a setores isolados ou entendê-la como mera responsabilidade de profissionais especializados é um erro conceitual que enfraquece sua efetividade. O compromisso com a diversidade precisa ser assumido por toda a comunidade acadêmica.

Nesse sentido, a implantação de políticas públicas de inclusão no ensino superior é crucial para assegurar não apenas o acesso, mas principalmente a permanência e o sucesso acadêmico dos estudantes com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) e o Plano Nacional de Educação (PNE - Lei nº 13.005/2014) reforçam a obrigação do poder público e das instituições de ensino superior em promover ambientes acessíveis e acolhedores. Programas como o INCLUIR, criado em 2005 pelo Ministério da Educação, buscaram justamente incentivar as universidades federais a implementar ações estruturantes, como núcleos de acessibilidade, adaptação arquitetônica e pedagógica, e formação docente. No entanto, muitos desses avanços dependem de continuidade política, financiamento adequado e compromisso institucional.

Além disso, a ausência de políticas públicas bem estruturadas gera uma inclusão simbólica e fragilizada, onde o estudante com deficiência é, muitas vezes, responsabilizado por sua própria exclusão. Por isso, a atuação do Estado, em parceria com as universidades, deve ser orientada pela lógica dos direitos humanos e da justiça social, reconhecendo as pessoas com deficiência como sujeitos plenos de direitos e de saberes.

Portanto, discutir e implantar políticas públicas para a inclusão no ensino superior não é um favor, mas uma exigência ética e legal. Trata-se de reparar desigualdades históricas e construir uma universidade mais democrática, plural e comprometida com a formação de todos os cidadãos, independentemente de suas condições. Em um país que se pretende justo, a permanência de pessoas com deficiência na universidade é um indicador de qualidade educacional, cidadania e respeito à diversidade — e não pode ser negligenciado.

4. CAPACITAÇÃO DOCENTE PARA INCLUSÃO SOCIODIGITAL DE ALUNOS COM TEA NO ENSINO SUPERIOR EaD

A capacitação docente é elemento central para a inclusão sociodigital. Um ensino eficaz exige planejamento, clareza e estratégias didáticas bem definidas. Na EaD, esse processo requer domínio de plataformas digitais, produção de materiais acessíveis e utilização de tecnologias assistivas.

Além disso, metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em problemas e a sala de aula invertida, podem favorecer o engajamento de alunos com TEA. Para Piaget (1999), a ação do sujeito sobre o objeto é essencial ao aprendizado; já Vygotsky (2007) enfatiza o papel da mediação social na construção de significados. Essas abordagens, quando articuladas, podem promover maior autonomia e interação no ambiente virtual.

A inclusão sociodigital exige, além de estratégias e recursos adequados, que os programas de capacitação docente sejam contínuos, dinâmicos e constantemente atualizados para acompanhar as inovações pedagógicas e tecnológicas. Esse processo formativo permanente é fundamental para que os professores possam lidar com a diversidade crescente das turmas, as demandas específicas de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e as constantes transformações no ambiente virtual de aprendizagem. A capacitação não deve ser pontual ou fragmentada, mas sim um percurso de desenvolvimento profissional ao longo de toda a carreira docente, que permita reflexões constantes sobre a prática, a incorporação de novas metodologias e a adaptação dos recursos tecnológicos de forma crítica e consciente.

Nesse contexto, Freire (1996) destaca que o professor precisa estar em um processo permanente de formação, pois o ato de ensinar não se esgota em um saber acabado, mas exige humildade para reconhecer as próprias limitações, abertura para aprender com os estudantes e disposição para transformar seu fazer pedagógico. Essa postura formativa contínua possibilita a construção de um ambiente educacional mais inclusivo, onde o docente se posiciona como mediador e facilitador do conhecimento, preparado para promover a autonomia e o protagonismo dos alunos, especialmente aqueles que enfrentam desafios adicionais, como os com TEA. Portanto, a atualização constante da formação docente é um requisito imprescindível para a efetivação da inclusão sociodigital no ensino superior EaD, garantindo que a tecnologia e a pedagogia estejam alinhadas às reais necessidades e potencialidades dos estudantes.

O ensino eficaz exige planejamento cuidadoso, clareza nos objetivos educacionais e a adoção de estratégias didáticas bem definidas que atendam às necessidades específicas dos estudantes. Na EaD, esse desafio é ampliado pelo uso intensivo das tecnologias digitais, o que demanda dos professores domínio das plataformas virtuais, capacidade para produzir materiais acessíveis e a utilização adequada de tecnologias assistivas para garantir que todos os alunos possam acessar, compreender e interagir com o conteúdo plenamente.

A inclusão sociodigital implica em capacitação docente contínua e atualizada, acompanhando as inovações pedagógicas e tecnológicas. Freire (1996) destaca que o processo formativo do professor deve ser permanente, pois ensinar exige humildade e abertura ao aprendizado. Assim, os programas de capacitação precisam oferecer oportunidades constantes de desenvolvimento profissional, possibilitando a reflexão sobre a prática, o aprimoramento de habilidades e a incorporação de novos saberes. Essa postura é imprescindível para que os docentes estejam preparados para enfrentar os desafios da inclusão sociodigital e promover ambientes de aprendizagem verdadeiramente inclusivos para alunos com TEA no ensino superior EaD.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inclusão sociodigital de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no ensino superior na modalidade Educação a Distância (EaD) depende diretamente da articulação de políticas públicas eficazes, práticas pedagógicas inclusivas e uma formação docente contínua e qualificada. Para que essa inclusão seja efetiva, é fundamental que os processos educativos sejam sustentados em bases teóricas sólidas, como as oferecidas por autores da educação e da psicologia cognitiva. Piaget (1999) ressalta a importância do desenvolvimento cognitivo ativo do sujeito por meio da interação com o meio, enquanto Vygotsky (2007) enfatiza o papel da mediação social na construção do conhecimento, destacando a importância da interação entre sujeitos para o aprendizado. Essas abordagens cognitivas fundamentam práticas pedagógicas que devem ser adaptadas para respeitar as singularidades dos alunos com TEA, especialmente em ambientes virtuais.

Além dos aspectos cognitivos, a perspectiva crítica e emancipatória da educação, defendida por Paulo Freire (1996) e Libâneo (1994), reforça a necessidade de uma educação inclusiva que valorize o diálogo, a autonomia e a construção coletiva de saberes. Freire (1996), em especial, destaca que a formação docente deve ser contínua, pois o professor precisa estar aberto à aprendizagem constante e à transformação de suas práticas pedagógicas para responder às demandas de diversidade e inclusão. Libâneo (1994) amplia essa visão ao considerar o papel das instituições educacionais como espaços que devem promover a equidade, garantindo que todas as pessoas, independentemente de suas condições, tenham acesso a uma educação de qualidade.

No contexto brasileiro, os marcos legais, como a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, e a Lei nº 13.146/2015, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência, são fundamentais para a

consolidação da educação inclusiva no país. No entanto, a existência dessas legislações não garante, por si só, a efetivação da inclusão nos ambientes de ensino superior, principalmente na modalidade EaD. Para que essas normas se traduzam em práticas concretas, é necessário que haja políticas institucionais claras, investimentos adequados em infraestrutura tecnológica e, principalmente, um compromisso com a formação e capacitação permanente dos docentes para lidar com as especificidades do TEA, utilizando tecnologias assistivas e metodologias ativas que promovam a participação e o protagonismo dos estudantes.

Nesse sentido, recomenda-se que as instituições de ensino superior desenvolvam programas estruturados de capacitação docente que contemplem não apenas o domínio técnico das plataformas digitais e das tecnologias assistivas, mas também a compreensão pedagógica das necessidades dos alunos com TEA. Essa capacitação deve estar alinhada aos princípios freirianos, valorizando o diálogo entre professores e estudantes, a autonomia crítica e a construção coletiva do conhecimento. Metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em problemas, a sala de aula invertida e outras estratégias que incentivem o engajamento ativo e a interação, devem ser integradas ao processo formativo, garantindo que os ambientes digitais sejam espaços de aprendizagem verdadeiramente inclusivos e acessíveis.

Por fim, a capacitação docente para inclusão sociodigital deve ser entendida como um processo contínuo e dinâmico, que exige suporte institucional e investimentos em recursos tecnológicos e humanos. Somente a partir dessa articulação será possível romper as barreiras históricas de exclusão, promovendo equidade e garantindo que o ensino superior a distância seja um espaço acolhedor, desafiador e efetivamente inclusivo para todos os sujeitos, especialmente para aqueles com TEA.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. P. **Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva.** Lisboa: Plátano, 2003.

BRASIL. **Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012.** Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtornos do Espectro Autista. Diário Oficial da União, Brasília, 28 dez. 2012. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/12764.htm. Acesso em: 20 ago. 2025.

BRASIL. **Lei n. 13.146, de 6 de julho de 2015.** Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm. Acesso em: 10 set. 2025.

BRASIL. Plano Nacional de Educação – PNE 2014-2024. **Lei n. 13.005, de 25 de junho de 2014**. Disponível em: <https://pne.mec.gov.br/>. Acesso em: 10 set. 2025.

CAVALCANTE, L. T. C.; OLIVEIRA, A. A. S. **Métodos de revisão bibliográfica nos estudos científicos**. Psicologia em Revista, Belo Horizonte, v. 26, n. 1, p. 83-102, 2020.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

INEP. **Censo da Educação Superior 2016**. Brasília: MEC/INEP, 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/assuntos/noticias/censo-da-educacao-superior>. Acesso em: 20 ago. 2025.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1994.

MANTOAN, M. T. E. **Inclusão escolar: o que é? Por quê? Como fazer?** 2. ed. São Paulo: Moderna, 2003.

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Ensino superior e educação inclusiva: desafios e possibilidades. **Revista Brasileira de Educação**, n. 37, 2006.

OPAS. **Transtorno do espectro autista**. Organização Pan-Americana da Saúde, 2020. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/transtorno-do-espectro-autista>. Acesso em: 20 ago. 2025.

PIAGET, J. **A psicologia da criança**. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.